

ТУПРОҚҚА ОРГАНИК ЎҒИТ СОЛИШ ҚУРИЛМАСИ ПАРРАКЛИ ШНЕКГИ ДИАМЕТРИНИНГ ЎҒИТНИ МЕЪЁРЛАШ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИРИ

Абдумаликов Улуғбек Иброхимжон ўғли

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Abdumalikov-9292@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930777>

Аннотация. Ушбу мақолада таклиф этилаётган тупроққа органик ўғит солувчи қурилмасининг ўғит меъёлайдиган ишчи қисми яъни парракли шненинг лаборатория шароитида шнек диаметрини ўғитлаш меъёрига таъсири органиланган.

Калим сўзлар: тупроқ, гўнг, плёнка, устун, шнек парраги.

Экспериментал тадқиқотларни ўтказиш учун қурилманинг пуштаолгичлари олиб қўйилган бўлиб, таянч ғилдираклари кўтарилган, карданли узатма ўрнига электродвигатель қурилманинг рамасига бўлтли бирикмалар ёрдамида маҳкамланди.

1-рама; 2-бункер; 3,- таянч ғилдирак; 4- электродвигатель; 5-электр ўлчаш асбоби; 6-гўнг йўналтиргич; 7-тасмали узатма шкиви; 8-таянч устун; 9-қорамол гўнги

3.1-расм. Қурилманинг лаборатория нусхаси

Қурилма редуктори билан электродвигатель тасмали узатма орқали бикиртирилди. Қурилманинг ўғит тушурувчи новидан тушаётган гўнгни тўлиқ йиғиб олиш учун қурилма тагига пленка тўшалди (3.1 расм). Парракли шнекнинг турли қийматдаги айланиш тезликларини таъминлаш учун ҳар хил диаметрдаги шкивлардан фойдаланилди. Лаборатория қирилмаси ҳам 4 қаторга ишлов беришга мўлжал-ланган бўлиб, қаторларнинг барчасига гўнг тўкилди ва белгиланган тажрибалар олиб борилди.

Парракли шнек диаметри D_6 нинг ўғитни меъёрлаш жараёнига ва унинг нотеқислигига таъсирини ўрганиш учун лаборатория тажрибалари ўтказилди. Бунинг учун ҳар хил узунликдаги парраклар тайёрланди, улар 100, 110, 120 ва 130 mm ли бўлиб, шнек диаметри мос ҳолда 260, 280, 300 ва 320 мм ни ташкил этди 3.2-расм.

Бошқа параметрлар, жумладан шнекнинг айланишлар сони 60 ayl/min, ҳар бир шнекдаги параклар сони 15 дона, парракни валга ўрнатилиш бурчаги 45°ни ташкил этди.

Бункернинг ҳар бир секциясига 25 kg дан жами 100 kg қорамол гўнги тарозида ўлчаб юкланди ва қурилма ишга туширилди, гўнг тугагунига қадар ўтган вақт ўлчанди. Ҳар бир ўғитйўналтиргичдан тушган гўнг миқдори тарозида ўлчаб аниқланди. Тажрибалар ҳар бир

вариант учун 4 карра такрорликда олиб борилди. Тажрибалардан олинган маълумотларга статистик ишлов берилди. Баҳолаш мезони сифатида ўғитлаш меъёри ва унинг нотекислиги (вариация коэффиценти) қабул қилинди.

Маълум маълумотлар ва ифодалардан фойдаланиб, қурилманинг бирлик майдонга ўғит солиш меъёри N қуйидаги боғланишга асосан аниқланди [45; 82-б.],

$$N = \frac{36qz}{v_a B}, \text{ кг/га}, \quad (3.1)$$

бунда z – парракли шнеklar сони, дона

Тажрибалар давомида олинган натижалар 3.3-рasm ҳамда 3.1-жадвалда келтирилган. Диссертациянинг назарий қисмидаги (2.7) ифодаси натижаларига эксперимент маълумотларининг мослигини қиёсланиб борилди.

3.1-жадвал

Парракли шнек диаметрининг ўғитлаш меъёрига таъсири

Парракли шнек диаметри $D_{ш}$, mm	Ўғит ўтказиш меъёри q , г/с			Ўғит солиш меъёри N , kg/га
	$q_{\text{ўрт}}$	$\pm\sigma$	V , %	
260	216,32	0,19	15,42	4830,9
280	242,10	0,16	8,85	4498,4
300	278,86	0,15	7,88	5181,7
320	308,42,15	0,20	17,23	5730,6

3.1-ифодани ҳисоблаш учун: тезлик 6,5 km/soat; қамров кенлиги 2,4 m қабул қилинди.

3.3-рasm. Ўғитлаш меъёри ва унинг ўртача квадратик четланишини парракли шнек диаметрига боғлиқ равишда ўзгариш графиги

Графиклар таҳлилидан, парракли шнек диаметрини 260 mm дан 320 mm гача катталашиб бориши, ўғитлаш меъёрини пропорционал равишда, яъни тўғри чизик қонунияти бўйича ортиб боришига тўғри келмоқда. Чунки, парракли шнек диаметрининг катталашу билан парракнинг ишчи сирти, яъни ишчи ҳажми ҳам орта боради.

2. Ўғитлаш меъёрининг нотекислиги, яъни парракли шнек диаметри 260 mm дан 290 mm гача катталашганда 25,5 % дан 10,8 % гача сезиларли даражада камайиб, 290 mm дан 320 mm гача ораликда ўсиши аниқланди (10,8 % дан 21,3 % гача). Бу ҳолатни қуйидагича изоҳлаш мумкин: парракли шнекнинг диаметри кичик бўлганда, паррак ишчи сирти ҳам шунга мос бўлади. Бироқ, гўнг бўлаклари эса парракнинг ўлчамига боғлиқ бўлмаган ҳолда

маълум бир ўлчамларга эга. Парракнинг ишчи сирти кичиклиги туфайли унга гўнг бўлаклари тўлиқ жойлашаолмайди, натижада ғилофда гўнгни силжитилиши паст бўлади. Ишчи сирт катталашган сайин бу жараён яхшиланади ва шнек диаметри 280-300 mm оралиғида гўнгни туйнукдан новга узатиш барқарорланади, бу ҳолат ўғитлаш меъерининг нотекислигини камайишидан далолат беради. Паррак ишчи сиртининг янада катталашиб бориши меъёрлаш нотекислигини оширди бироқ, ўғитлаш меъерининг нотекислик даражаси дастлабки талабларга жавоб беради, яъни 25% дан кичик бўлди.

REFERENCES

1. Мельников С.В., Алёшкин В.Я., Роцин П.М. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. – Л.: Колос, 1980. – 166 с.
2. Аугамбаев М., Иванов А.З., Терехов Ю.И. Основы планирования научно-исследовательского эксперимента. – Т.: Укитувчи, 1993. – 336 с.
3. 3.. Новик Ф.С., Арсов Я.Б. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов. – М.: Машиностроение; София: Техника, 1980. – 304 с.
4. 4.. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 280 с.